

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

MOLIYAVIY TAHLIL VA AUDIT KAFEDRASI

**“YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT
STRATEGIYASI ASOSIDA HISOB-TAHLIL VA AUDIT
TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA USTUVOR
YO‘NALISHLAR”**

**MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2023-yil 5-dekabr

“Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida hisob-tahlil va audit tizimini rivojlantirishda ustuvor yo‘nalishlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallar to‘plami. –T.: TDIU 2023. 581 b.

Ushbu to‘plam “Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi asosida hisob-tahlil va audit tizimini rivojlantirishda ustuvor yo‘nalishlar” mavzusida o‘tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy anjumani “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” va “O‘zbekiston - 2030” strategiyasida belgilab berilgan mazkur dolzarb vazifalarning ilmiy-amaliy jihatlarini muhokama qilish asosida bu borada ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga bag‘ishlangan.

Ushbu anjumanda respublikamizda mavjud oliy ta‘lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarining soliqlar va soliqqa tortish, iqtisodiyot, moliya, investitsiyalar, kichik biznes iqtisodiyoti va real sektor tarmoqlari iqtisodiyoti sohasida ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanayotgan xodimlar hamda sohaning yetuk mutaxassisleri ishtirok etdi.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, tanqidiy fikr-mulohazalar va takliflarga muallifning o‘zlari mas‘uldirlar.

Mas‘ul muharrir: i.f.d., prof. N.Sh. Xajimuratov

Tahrir hay‘ati:

i.f.d., prof. B.I. Isroilov

i.f.d., prof. B.A. Xasanov

i.f.d., prof. R.D. Dusmurov

i.f.d., prof. B.Y. Menglikulov

Katta o‘qituvchi U.H. Abdug‘aniyev

Tashkiliy guruh a‘zolari:

B.Tashboyev

M. Sayfullayev

E. Tulovov

S. Omanov

A. Xotamov

A. Botirov

S. Ovlayev

D. Normuminova

©TDIU, 2023

Ibragimova Z.Z., Zaynobiddinova M.N.	IFRSga muvofiq asosiy vositalarni bo'yicha xarajatlar hisobini tashkil etish masalalari.....	166
Yusupova M.B.	Biologik aktivlar hisobini tashkil qilishda xalqaro standartlar qoidalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	169
Turg'unov M.M., Xomidov M.X.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarini rivojlantirish masalalari.....	172
Muxamadjonova D.A., Abdusalimov X.A.	Raqamli texnologiyalarga muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil etish masalalari.....	175
Xotamov A.X.	Innovatsion rivojlanish sharoitida to'qimachilik sanoati korxonalarida mahsulot tannarxini hisoblash usullarini takomillashtirish.....	177
Ботиров Л.Б.	Рақамли иқтисодиёт шароитида виночилик саноати корхоналарида бухгалтерия ҳисобини ташкил этишнинг назарий асослари.....	180
Xasanova N.T.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida muhimlik tushunchasi va uni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	183
Икрамова Х.Р.	Особенности учета затрат на масложировом производстве.....	189
Курбонова Ш.А.	Молиявий ҳисоб ва ҳисоботни МҲХС асосида ташкил этиш шароитида асосий воситалар таркиби ва динамикаси таҳлили.....	192
Axmadaliyeva Z.A., To'liqinova N.Q.	MHXS bo'yicha investitsiya mulkini hisobga olish xususiyatlari.....	195
Hamroyeva S.H.	Digital economy: the new reality of sustainable development during the pandemic.....	197
Эрматова С.	Организация бюджета и улучшение учета внебюджетных средств.....	199
Umirova G.Sh.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirishning zarurligi.....	205
Djumayeva G.A.	MHXS asosida xarajatlar hisobining me'yoriy-huquqiy asoslari.....	208
Xolmuradov M.A.	Mamlakatimiz tijorat banklari aktivlari samaradorligini takomillashtirish masalalari.....	211
Djumayeva G.	Qimmatli qog'ozlar hisobini takomillashtirish.....	214
Misirov A., Usmanov Sh.Sh.	Eksport-import operatsiyalari hisobini takomillashtirish yo'llari.....	216
Abdijalilova D., To'lamurodova S.	Byudjet tashkilotlarida moliyaviy hisobotlar, ularni tuzish, tasdiqlash hamda taqdim etishda axborot texnologiyalarining o'rni.....	223
Jo'raev A.B.	Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni takomillashtirish.....	226
Abdijalilova D., Sattorov Sh.S.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida budjet tashkilotlarida mehnat va unga haq to'lash hisobini tashkil etishda axborot texnologiyalarni o'rni.....	228
Xoliqova D.B.	Milliy moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning ayrim masalalari.....	230
Tolipova M.R.	Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Safarova N.G.	Tijorat banklarida buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish.....	235
Axmadjanova M.A.	Turizm sohasida bugalteriya hisobini shakllantirish va yuritishning ustuvor masalalari.....	238
Shamsitdinova X.M.	O'zbekistonda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga o'tish: taraqqiyot va muammolar sharhi.....	242
Jamolova X.	Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish zarurati va muamolari.....	244
Tuychieva O.N.	Korxonada ishlab chiqarish faoliyatini boshqarishda hisob-tahlil tizimini takomillashtirish.....	247
Maxkamboyev A.T.	Xo'jalik yurituvchi subyektlarda boshqaruv hisobini tashkil etish asoslari..	251

6. Korxonaning aktivni ishlatish yoki saqlash uchun xarajatlari dastlab rejalashtirilganidan keskin oshishi.

Aktivlar qadrsizlanishiga ta'sir etuvchi tashqi omillar deb bu korxonaga va uning faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan, hukumat, qonunchilik nuqtayi nazaridan va shunga o'xshash tashqi omillar natijasida aktivlar qadrsizlanishini yuzaga keltiruvchi va unga ta'sir qiluvchi omillarga aytiladi.

1. Aktivning bozor bahosini uning balans qiymatidan pasayib ketishi.

2. Iqtisodiy, yuridik, texnologik sharoitlarining o'zgarishi korxonaning faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi.

3. Aktivdan foydalanish qadr-qimmatini belgilovchi diskont stavkalariga, ta'sir etuvchi bozor foiz stavkalarini oshishi va aktivlarning sotish qiymatining pasayishi.

4. Hisobot yilida sodir bo'lgan yoki yaqin kelajakda sodir bo'ladigan va korxonaga faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan (ta'sir qiladigan) qonunchilik, tashqi va ichki siyosat, iqtisodiyot, texnologiyalardagi muhim o'zgarishlar.

5. Aktiv tomonidan taqdim etiladigan mahsulotlar, ishlar, xizmatlarga talabning yo'qligi yoki sezilarli kamayishi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

320-sonli AXS Auditni rejalashtirish va o'tkazishda muhimlik

Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. Пер. с англ. /под ред. Я.В.Цоколова. – М.: Финансы и статистика, 2013. -560 с.

Dusmuratov R.D. Audit asoslari. – T.: "O'zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi" nashriyoti, 2003. -612 b.

O'razov K.B. Buxgalteriya hisobi va audit. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2004-y

www.mf.uz

www.lex.uz

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА МАСЛОЖИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Х.Р.Икрамова

Ташкентский финансовый институт, базовый докторант

Требования к безопасности масложировой продукции, в том числе санитарные правила, нормы и гигиенические нормы, производства, упаковки, маркировки, хранения, транспортирования, утилизации и переработки, обращения, реализации масложировых продуктов регулируются Постановлением «Об утверждении общего технического регламента о безопасности масложировой продукции»[1].

В нормативной базе по бухгалтерскому учету и налогообложению используется такой традиционный термин, как «[готовая продукция](#)», под которой понимается основная продукция, производимая предприятием промышленности.

Между тем во многих технологических циклах присутствует иная продукция, которая в отраслевых инструкциях называется по-разному (попутная, сопряж).

Попутная продукция- это продукция, получающаяся при выработке основной и отвечающая по качеству установленным стандартам или техническим условиям и предназначенная для дальнейшей переработки или для реализации на сторону. В масложировой промышленности к основны относятся производство нерафинированных, гидратированных, рафинированных недезодорированных и рафинированных дезодорированных растительных масел, фасовка растительных масел, производство саломаса, маргариновой продукции (маргаринов, жиров для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, спредов и смесей топленых), майонеза, хозяйственного и туалетного мыла, синтетических моющих средств, дистиллированного глицерина, жирных кислот, олифы, горчичного порошка, жидкой горчицы, мыльной стружки и др.

Рис. 1. Виды продукции масложирового производства.

Калькуляционными объектами в масложировом производстве являются: все виды растительных масел (подсолнечное, рапсовое, соевое и пр.) нерафинированных, гидратированных, рафинированных недезодорированных, рафинированных дезодорированных, все виды саломаса пищевого и технического (нерафинированного и рафинированного); все группы хозяйственного мыла (I, II, III); туалетное мыло по маркам; маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, спреды и смеси топленые, майонез по отдельным наименованиям; олифа по видам (натуральная, оксоль и др.); жирные кислоты, глицерин, олеин по видам и пр.

Помимо названной основной продукции, в масложировом производстве образуются возвратные отходы и попутная продукция, основные виды которых представлены на рисунке ниже.

В отличие от возвратных отходов, попутная продукция является более или менее законченным продуктом, который даже может использоваться в качестве полуфабриката (например, глицерин для дальнейшего производства мыла). Попутная продукция представляет собой самостоятельную хозяйственную ценность, в то время как ценность возвратных отходов заключается в их повторном

использовании для производства основной продукции. Однако эти различия для методологии продукции масложирового производства не принципиальны.

Попутная продукция	Возвратные отходы
<p>– жмыхи и шроты – продукты, получаемые в процессе извлечения масла из масличного сырья экстракционным или прессовым способами;</p> <p>– глицерин сырой – продукт, получаемый при расщеплении жиров в процессе получения жирных кислот;</p> <p>– фосфатидные концентраты – часть компонентов масличного сырья, извлекаемых из масла в процессе гидратации;</p> <p>– жиры соапсточные – часть жиров, отделяемых в процессе щелочной нейтрализации</p>	<p>– лузга подсолнечная, соевая оболочка и оболочки семян других масличных культур;</p> <p>– гудроны, кубовые остатки, получаемые при дистилляции жирных кислот растительных масел, саломаса, соапстока, животных жиров;</p> <p>– погоны дезодорации – продукты, получаемые в процессе удаления дезодорирующих веществ и нежелательных примесей из масел, животных жиров и их смесей пищевого назначения;</p> <p>– фузы (отстои), получаемые при хранении нерафинированных растительных масел;</p> <p>– жиры из жироповушек, получаемые при очистке сточных вод</p>

Рис. 2. Возвратные отходы и попутная продукция, образующаяся в масложировых производствах [2].

К числу особенностей, возникающих при производстве масложировой продукции, которые находят отражение в учете затрат и калькулировании себестоимости продукции, относятся следующие:

- комплексное использование сырья, что учитывается при определении основного объекта калькулирования, соотношения основной, попутной продукции и отходов (растительное масло, шрот (жмых), лузга; рафинированное масло, фосфатидный концентрат, соапсток; жирные кислоты и глицерин и др.);
- в организациях, вырабатывающих несколько видов масложировой продукции (масложиркомбинатах, жиркомбинатах), существует так называемый внутривозвратный оборот продукции, когда при производстве продукции может использоваться как сырье, приобретенное у поставщиков, так и выработанное в самой организации (растительное масло, используемое для производства саломаса; растительное масло и саломас, используемые для производства маргаринов, пищевых жиров, мыла и т.п.).

Калькулирование себестоимости в организациях, вырабатывающих масложировую продукцию, осуществляется по целевым продуктам. При этом затраты на приобретение (заготовление) сырья, основных и вспомогательных материалов, использованных для производства целевых продуктов и образующихся при этом попутных продуктов, относятся только на себестоимость целевых продуктов. Попутная продукция не калькулируется. Материальные затраты на целевые продукты формируются исходя из затрат на приобретение сырья, основных и вспомогательных материалов за вычетом стоимости попутной продукции и реализуемых отходов по ценам возможной реализации.

Приведенные нормы говорят об аналогии методологии учета попутной продукции и возвратных отходов, которые могут оцениваться либо по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), либо по цене возможной реализации.

Список использованной литературы:

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 724 от 17.11.2020 г. «Об утверждении общего технического регламента о безопасности масложировой продукции»

Евстратова Л. А. Основная, попутная (сопряженная) и побочная продукция: в чем разница? // Журнал "Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение" № 8/2016

Кузьмина О.О. Учет затрат на масложировых производствах // Экономика и социум. 2016. №5-1 (24).

Пищевая промышленность России. Современное состояние, проблемы, ориентиры будущего *развития, 2014*

(https://ozlib.com/850679/ekonomika/pischevaya_promyshlennost_rossii_sovremennoe_sostoyanie_p_roblemy_orientiry_buduschego_razvitiya)

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБ ВА ҲИСОБОТНИ МҲҲС АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ ШАРОИТИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ТАРКИБИ ВА ДИНАМИКАСИ ТАҲЛИЛИ

Ш.А.Курбонова

Фаргона политехника институти таянч докторанти

Иқтисодиётнинг барча тармоқларида хусусан тўқимачилик саноати корхоналарида ҳам ишлаб чиқаришни ташкил этишни асосий воситаларнинг иштирокисиз имкони йўқ. Чунки асосий воситалар капиталнинг таркибий қисми сифатида ишлаб чиқаришнинг муҳим омилларидан бири бўлиб ҳисобланади. Маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш жараёнида кўп йиллар даврида хизмат қилувчи, ўзининг қийматини босқичма-босқич узок давр мобайнида яратилган маҳсулот ёки кўрсатилган хизмат қийматига ўтказиб борган холда ўз натура шаклини сақлаб қолувчи меҳнат воситалари асосий воситалар деб аталади.

Асосий воситалар - бу корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида фойдаланиш ёки тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишда узок вақт давомида (камида бир йил маъмурий ва ижтимоий-маданий функцияларни бажариш учун мавжуд бўлган моддий бойликлар. Асосий воситалардан узок вақт давомида, хатто баъзиларидан корхонанинг бутун фаолияти давомида фойдаланилади ва энг муҳими, улар хизмат муддати давомида амортизация ҳисоби орқали ўз қийматини босқичма босқич маҳсулот ёки хизматлар таннархига ўтказадилар.

Корхонанинг асосий воситалари таркиби ва динамикасини таҳлил қилиш одатда мавжуд асосий воситаларни ўтган йил ва ҳисобот йили бошига ҳамда ҳисобот йили охирига ҳолати динамикаси, таркибий ўзгаришини таҳлил қилиш орқали амалга оширилади. Лекин шуни ҳам таъкидлаш лозимки, бу услубиёт